

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM À PACIENTE COM FERIDAS POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 14/06/2023

NURSING INTERVENTION TO THE PATIENT WITH WOUNDS FROM A MOTORCYCLE ACCIDENT: EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8040751

Carla Carina de Oliveira Feitosa¹

Luís Filipe Dias Bezerra²

Resumo

A Constituição Federal de 1988 garantiu a todos o direito à saúde, considerando-o como um dever estatal. Programas como o Estratégia Saúde da Família (ESF) representam a possibilidade de oferecimento de ações de saúde a partir de uma perspectiva humanizada, descentralizada e voltada à ação comunitária.

Considerando esse intróito, a pesquisa tem como objetivo geral relatar a experiência acerca da atuação da acadêmica de enfermagem na intervenção de enfermagem a pacientes com feridas por acidente de motocicleta na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município de Porto da Folha – SE, Brasil. A questão norteadora é: qual a percepção acerca da atuação da acadêmica na intervenção de enfermagem ao paciente com feridas por acidente de motocicleta na ESF do município de Porto da Folha – SE, Brasil? Do ponto de vista metodológico, trata-se

de um relato de experiência acadêmica com características qualitativas, de natureza descritiva, com recorte temporal, realizado na ESF de Porto da Folha-SE. Ademais, para a construção do referencial teórico, foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico, em livros e artigos científicos. Autores como Coutinho (2017), Figueiredo (2019) e Augustinho (2019) foram utilizados para a fundamentação teórica a respeito de saúde coletiva, direito à saúde e Sistema Único de Saúde (SUS). De outro lado, autores como Barreto (2020), Bertolozzi; Biagolini e Soares (2020), bem como Bezerra, Bittencourt e Nóbrega (2022), serviram para fundamentar o papel do enfermeiro no âmbito do ESF, bem como no cuidado com as feridas. Para demonstrar as balizas legais que estruturam o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ESF, foram utilizadas a Constituição Federal de 1988, além das leis nº 8.080 de 1990 e nº 8.142 de 1990. Em sede de conclusão, defende-se que o programa Estratégia Saúde da Família (ESF) representa a ação estatal no sentido de territorializar e descentralizar as ações de saúde, privilegiando o papel do SUS e garantindo efetividade ao direito à saúde. Por fim, através do estágio, foi possível perceber que o cuidado aos pacientes com feridas decorrentes de acidentes de motocicletas deverá ser feito a partir de uma perspectiva individualizada e humanizada, incentivando o cuidado e fomentando a participação da família.

Palavras-chave: Direito à saúde. Estratégia Saúde da Família. Pacientes com feridas. Papel do enfermeiro.

Abstract

The Federal Constitution of 1988 guaranteed everyone the right to health, considering it as a state duty. Programs such as the Family Health Strategy (ESF) represent the possibility of offering health actions from a humanized, decentralized perspective and focused on community action. Considering this introit, the research has as general objective to report the experience about the performance of the nursing student in the nursing intervention to the patient with wounds due to a motorcycle accident in the Family Health Strategy (ESF) in the city of Porto da Folha – SE, Brazil. The guiding question is: what is the perception about the performance of the academic in the nursing intervention to

the patient with wounds due to a motorcycle accident in the ESF of the city of Porto da Folha – SE, Brazil? From a methodological point of view, this is an academic experience report with qualitative characteristics, of a descriptive nature, with a temporal cut, carried out at the ESF in Porto da Folha-SE. Furthermore, for the construction of the theoretical framework, a bibliographical research was carried out, in books and scientific articles. Authors such as Coutinho (2017), Figueiredo (2019) and Augustinho (2019) were used for the theoretical foundation regarding public health, the right to health and the Unified Health System (SUS). On the other hand, authors such as Barreto (2020), Bertolozzi; Biagolini and Soares (2020), as well as Bezerra, Bittencourt and Nóbrega (2022), served to support the role of the nurse within the scope of the ESF, as well as in wound care. In order to demonstrate the legal guidelines that structure the Unified Health System (SUS) and the ESF, the Federal Constitution of 1988 was used, in addition to Laws nº 8080 of 1990 and nº 8142 of 1990. In conclusion, it is argued that the Family Health Strategy Program (ESF) represents the state action in the sense of territorializing and decentralizing health actions, favoring the role of the SUS and guaranteeing the effectiveness of the right to health. Finally, through the internship, it was possible to perceive that the care for patients with wounds resulting from motorcycle accidents should be done from an individualized and humanized perspective, encouraging care and fostering family participation.

Keywords: Family Health Strategy. Nurse's role. Patients with wounds. Right to health.

1. Introdução

Fruto de um longo processo histórico, a constituição federal de 1988 deu os passos essenciais para o acesso igualitário, democrático, descentralizado e justo ao direito à saúde, consagrando-o como um dever do Estado que deverá ser cumprido através de ações preventivas e curativas. Regulamentado o assunto, destacam-se as leis nº 8.080 de 1990 e nº 8.142 de 1990, que engendraram um sistema constitucional de promoção do direito à saúde, arquitetando com lastro

na participação da comunidade, na equidade, no tratamento dos determinantes da saúde, na territorialidade, na integralidade da assistência, dentre outros.

Visando colocar em prática os princípios e diretrizes citados, destaca-se o programa Estratégia Saúde da Família (ESF) encarada pelo Ministério da Saúde (MS) como instrumento de expansão, qualificação e consolidação de atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.

Na prática, a saúde da família aparece com o propósito de reorganizar o modelo assistencial do sistema único de saúde (SUS) no país, tornando-se uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, reorientando o método de trabalho como maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da mesma, bem como, aumentar a resolutividade e impactar na condição de saúde das pessoas e coletividade além de possibilitar uma enorme relação custo-efetividade (BRASIL, 2016).

Portanto, surge uma articulação do ensino, serviço e comunidade contribuindo, consideravelmente, no processo de efetivação da prática e teoria em que a reflexão da realidade possibilitou à acadêmica de enfermagem, a elaboração de uma visão crítica e a procura da resolução dos problemas de saúde encontrados, onde o comprometimento e a responsabilidade pelo cuidado aos usuários podem ser preparados (CHIRELLI,2003).

Nesse sentido, o estudo torna-se relevante tanto para o meio social como acadêmico, uma vez que o leitor que venha a ler este relato, seja ele leigo ou não, conseguirá compreender o que a autora quer expressar. Assim, a pesquisa em questão irá mostrar e revelar o que foi realizado e somado diante do paciente com ferida que conseqüentemente levou a uma hipergranulação.

Portanto, diante de tudo que a acadêmica observou na prática após dias de estágio, chegou-se a seguinte questão norteadora: Qual a percepção acerca da atuação da(o) acadêmica(o) de enfermagem na intervenção de enfermagem à

paciente com feridas por acidente de motocicleta na Estratégia de Saúde da Família no município de Porto da Folha – SE, Brasil?

A pesquisa tem como objetivo geral relatar a experiência acerca da atuação da(o) acadêmica(o) de enfermagem na intervenção de enfermagem à paciente com feridas por acidente de motocicleta na Estratégia de Saúde da Família no município de Porto da Folha – SE, Brasil.

Deste modo os objetivos específicos são identificar as problemática e melhorias do paciente, descrever o cotidiano do estagiário de enfermagem no âmbito do ESF e analisar a origem dos saberes de profissionais de enfermagem.

2. Métodos

2.1 Desenho do estudo

Trata-se de um relato de experiência acadêmico com características qualitativas, de natureza descritiva, com recorte temporal, desenvolvidas a partir de um caso de um paciente acometido por uma lesão decorrente de acidente de motocicleta que chegou ao conhecimento da autora durante os atendimentos no período de estágio supervisionado de atenção básica.

O paciente em questão buscava atendimento na unidade para realização de curativos na referida lesão. Observou-se a queixa do afastamento do trabalho como lavrador e a dificuldade de realizar os afazeres diários e deambulação.

Para construção do relato de experiência foram descritos as impressões da autora no cuidado realizado ao longo do tratamento da lesão e do acompanhamento do quadro geral do paciente.

Deste modo, este relato foi estruturado em quatro momentos distintos e complementares: o primeiro se refere a uma caracterização das atividades realizadas no estágio supervisionado; o segundo narra à trajetória percorrida para o desenvolvimento do cuidado ao paciente com lesão por acidente de motocicleta; o terceiro descreve os aprendizados e os desafios encontrados

durante a prática; e o quarto descreve as reflexões geradas após a vivência dessa experiência com que a literatura traz a respeito do assunto.

2.2 Local

Foi relatada parte de vivência da discente durante o estágio supervisionado na atenção básica do curso de enfermagem da Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar (FASVIPA), na cidade de Pão de Açúcar – AL, nos meses de Julho a Novembro de 2022, na ESF de Porto da Folha – SE, que atua no bairro do Centro nos turnos matutino e vespertino, de segunda-feira à sexta-feira.

Atualmente, a ESF possui estrutura física adequada para os atendimentos básicos preconizados pelo ministério da saúde, sendo composta por: 01 Copa, 01 Consultório médico, 01 Consultório de enfermagem, 01 Consultório odontológico, 01 Sala de reunião, 01 Sala de vacina, 01 Sala de esterilização, 01 Sala de Dispensa, 01 Recepção (triagem), 02 Banheiros: 01 masculino e feminino. 01 expurgo, 01 almoxarifado, 01 CME.

No que se refere aos recursos humanos, a ESF conta com uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um auxiliar de farmácia, uma recepcionista e sete agentes comunitários de saúde. Em relação à abrangência, a USF está dividida em sete microáreas e atende, aproximadamente, 4.500 usuários.

2.3 Aspectos Éticos

O presente relato de experiência acadêmica reflete as impressões da autora deste texto sobre a vivência descrita e discutida nas seções deste trabalho. Como não exigiu nenhuma forma de coleta de dados, não houve necessidade de submissão ao comitê de ética, portanto, este relato não fere os preceitos da resolução 466/12 que trata da pesquisa envolvendo seres humanos.

3. Resultado e Discussão

3.1 Caracterizações das atividades realizadas no estágio supervisionado.

O estágio supervisionado oferece um grande aprendizado ao discente no dia a dia do enfermeiro em saúde básica. Consiste em realizar procedimentos com auxílio do enfermeiro tal como: participação e realização de atividades educativas, como, o acolhimento junto com palestra; Supervisão da sala de vacinação; Visita ao idoso acamado, com um olhar humanizado aquele paciente que está precisando da equipe, consulta gestante onde a estagiária fez diariamente e diretamente com a supervisão do enfermeiro adentrando com preenchimento e atualizando o cartão de gestante com: idade gestacional, IMC, BCF, altura uterina, ausculta, encaminhamentos, solicitações de exames de pré-natal de acordo com o protocolo, orientação dos medicamentos, esclarecimento de dúvidas; Evolução do prontuário de enfermagem a gestante, preparação do material para exame citológico, exame especular, coleta citológica, identificação de testes rápidos; Consulta de enfermagem à criança com avaliação antropométrica, avaliação do crescimento e desenvolvimento, avaliação das condições nutricionais, avaliação do caderno vacinal e preenchimento da caderneta da criança.

3.2 Trajetórias percorridas para o desenvolvimento do cuidado ao paciente com lesão por acidente de motocicleta.

A Iniciativa do projeto primeiramente foi revisar e melhorar qualidade de vida do paciente, para que ele voltasse a fazer as atividades diárias, foi o momento de colocar em prática os aprendizados adquiridos durante os anos de aula e coletar práticas para a vida profissional. Foi promovido intervenções, identificando as necessidades do paciente com lesão por acidente de motocicleta que traçamos metas para cura da lesão como pode ser identificado no Anexo A. A primeira parte é mais difícil foi encontrar formas de criar laços com paciente para facilitar o manejo com a ferida.

A partir do desenvolvimento fomos criando laços com o paciente de forma lenta e humanizada, após isso, a equipe começou a tratar com mais eficácia da ferida, havia uma parte com necrose e foi feita uma raspagem sucinta, o enfermeiro concluiu que o paciente iria usar uma placa de hidrocolóide, com isso o paciente só precisava comparecer na ESF após dois dias para que tirassem a placa, após

duas aplicações da placa, a aluna solicitou ao enfermeiro responsável para dar uma checada na ferida.

Diante disso, foi encontrado o tecido de hipergranulação que é definido como excesso de tecido de granulação que ultrapassa a superfície do epitélio normal, a causa ainda não é bem definida na literatura o que aponta alguns fatores predisponentes como: cicatrização por segunda intenção umidade excessiva fixação infecção e curativos oclusivos.

O enfermeiro fez o desbridamento do local com necrose e o paciente foi orientado a fazer pouco esforço para uma melhora rápida. Em conversa com o paciente vimos que ele não estava em repouso necessário, em algumas das vezes que a estagiária ia fazer o curativo, sentia o odor de álcool e o paciente alegava ter feito uso de bebidas alcoólicas, o que dificultava a cicatrização da lesão.

3.3 Aprendizados e os desafios encontrados durante a prática.

Dentre os aprendizados obtidos podem ser destacados o manejo e o desenvolvimento com os pacientes, mas não deixa de ser um desafio. Quando tratamos de pessoas o cuidado não pode ser acelerado, pelo contrário, exige calma e paciência. Escutar o paciente para conhecer a dor e saber a conduta correta, foram aprendizados que desde o início foram observados.

Outro ponto a ser pautado, trata-se da relação positiva entre a medicina, enfermagem e com toda equipe multidisciplinar, vemos atualmente os conflitos entre as especialidades, mas sabemos também quanto fundamental é para recuperação do paciente com a equipe de médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem e agente de saúde quando são unidos, comunicativos e prestativos, foi visto que isso traz melhorias e soluções para a sociedade quanto para equipe que está ali todos os dias.

Outro aprendizado foi o “jogo de cintura” que os profissionais de enfermagem desenvolvem a decorrer das situações que aparecem na unidade de saúde, exemplo: falta de medicamentos, coberturas, instrumentos para avaliação e conduta, ausência de EPI´s, falta de prontuários eletrônicos para uma melhoria e

rapidez nos atendimentos, com isso, já entramos em um dos desafios encontrados no período do estágio.

Sabemos que a prática é muito diferente da teoria, com isso, as coisas podem fugir um pouco do controle e para isso devemos estar atentos para as possíveis limitações do ambiente, e deste modo executarmos os procedimentos de modo adequado com o que temos em mãos.

Quanto aos desafios, as vezes que o profissional deixava a estagiária com o manejo autônomo dos pacientes proporcionaram momentos de aprendizados e desafios. Momento de questionamentos que exigiam conhecimentos, habilidades, pensamento clínico e crítica, flexibilidade, procura e criatividade. Com isto, algumas vezes quando a acadêmica não sabia as respostas para tais questionamentos dos pacientes, procurava em livros, artigos e discussão com o enfermeiro a resposta correta para solucionar tais respostas.

Outra situação desafiadora foi do caso em questão que chamou bastante atenção, pela estagiária estar diariamente com o paciente e fazer questão de adentrar e estudar sobre o caso, paciente compareceu a unidade de saúde, sexo masculino, 40 anos, MMII esquerdo com tendão exposto, vaso anti-hemorrágico, feito anamnese, paciente relatou que a lesão ocorreu através de um acidente de motocicleta o mesmo relatou que estava embriagado, relatou também que não é diabético, nem hipertenso e não tem colesterol elevado. Foi feito curativos oclusivos com coberturas de colagenase, placa de hidrocolóide, óleo cicatrizante (AGE), quando precisado, mediante orientação do enfermeiro.

3.4 Reflexões geradas após a vivência dessa experiência com o que a literatura traz a respeito do assunto.

Estudos apontam prevalência de lesões em homens jovens com baixa escolaridade, com renda a partir de um salário-mínimo, a maior parte dos condutores não possui carteira de habilitação, porém tem motocicleta própria. A falta do uso de equipamentos de proteção e embriaguez tem sido a dupla infalível para lesões na cabeça, trata-se de um evento complexo que apresenta importante questão de saúde (SOBRAL, 2015).

Segundo World Health Organization, os acidentes de trânsito já foram a oitava causa de morte no mundo e principalmente entre jovens entre 15 e 29 anos de idade.

Macarenhas diz, que no Brasil entre 2000 e 2010 verificou-se o aumento de 19,1% na taxa de internação hospitalar por causa externas, dentre elas destaca-se o aumento de 243,1% no risco de internação para acidentes com motocicletas, que passou de 1,1 internações por 10 habitantes para 3,7 internações por 10 habitantes.

É possível visualizar esse contexto atualmente na vida real, dentre três meses e meio de estágio foi possível perceber alguns feridos, outros com traumas, vítimas de acidente automobilístico, esses pacientes precisam de um olhar mais humanizado, na maioria das vezes são jovens e necessitam de uma orientação maior, não só dos pais, mas, dos profissionais que ali atendem esses pacientes.

Um trabalho interdisciplinar tem grande peso, junto com as autoridades do governo, para implementar um projeto de autoescola para estes jovens que já estão na maioria.

O cuidado da equipe com o paciente diariamente, foi um dos pontos principais para um tratamento satisfatório e uma boa recuperação. Compreender os sentimentos do acidentado e acolher o mesmo de forma integral e humanizada como todos os outros pacientes da unidade.

Quando a comunicação faz parte do dia a dia do trabalho do enfermeiro, o paciente passa a vê-lo como uma pessoa capaz de ajudá-lo em todos os momentos, além do que, isto irá possibilitar uma recuperação mais rápida para o paciente. A relação interpessoal paciente/enfermeiro aconteceu de maneira compreensiva pelas duas partes, tanto da equipe quanto do paciente.

O processo de construção de vínculo foi fundamental para construção de cuidado integral, após isto, a estagiária junto com a equipe o ESF teve acesso à história da lesão, e de fato a partir daí pôde estudar sobre tal lesão.

A partir desses achados foi possível elaborar os conteúdos que possam responder nossa questão norteadora – “Qual a percepção acerca da atuação da(o) acadêmica(o) de enfermagem na intervenção de enfermagem à paciente com feridas por acidente de motocicleta na Estratégia de Saúde da Família no município de Porto da Folha – SE, Brasil?”. Desse modo, baseando-se na leitura dos artigos, conclui-se que são respostas para esta pergunta: É possível visualizar ao decorrer do estágio autonomia do profissional de enfermagem em muitas atividades ao longo do processo de trabalho para alcançar e manter conquistas legais, como também a tomada de decisão com vistas ao cuidado na hierarquização das prioridades da enfermagem (SANTOS; MONTEZELLI; PERES, 2012).

Algumas dessas atividades estão diretamente sincronizadas na tomada de decisões com os cuidados a pacientes com feridas, identificando, monitorando e combatendo os riscos à integridade cutânea, como também no processo cicatricial. (AAMINI et al, 2015)Esse processo de cuidado impacta diretamente nas taxas de cicatrização, nos gastos com o tratamento, bem como serve como uma verdadeira bússola a fim de que o profissional possa tomar as medidas que considerar necessárias.

Outro ponto de extrema relevância observado através do estágio se refere ao papel do próprio paciente no cuidado com as feridas. Sobretudo os pacientes são idosos ou mais jovens, foi possível notar certa impaciência com o processo natural da cicatrização, na medida em que muitos deles acabam ignorando certos cuidados, retirando as ‘cascas’ da ferida, dentre outras ações que efetivamente não são positivas.

Nessa perspectiva, nota-se que uma ação humanizada, de diálogo e de proximidade em relação ao paciente é fundamental para que o cuidado seja efetivo, de modo que promover o autocuidado, incentivado pelo enfermeiro, consiste em uma ferramenta essencial no processo curativo das feridas decorrentes de acidente de motocicleta.

Além do autocuidado, o fomento da participação da família é deveras importante. Em alguns casos, dada à localização, o paciente possui dificuldades de mobilidade, o que reforça o papel da família. Nessa perspectiva, o estágio realizado deixou claro que, de maneira alguma, as pessoas do entorno do paciente podem ser desconsideradas no processo de cuidado. Ensinar sobre horários de medicamentos, momentos para troca de curativos, mudança de decúbito, dentre outros, são essenciais.

Fundamental, também, para a perfeita adequação dos cuidados de enfermagem, é a individualização do paciente por parte do profissional. Dessa maneira, além das características biológicas, o enfermeiro deverá observar o contexto cultural, econômico e social do paciente, adaptando o tratamento proposto a essas especificidades.

Por fim, a pesquisa constatou que a falta de estrutura de saúde do município de Porto da Folha – SE impacta diretamente no processo de cuidado das feridas dos pacientes, uma vez que etapas acabam sendo ignoradas, bem como a falta de remédios adequados possibilita a proliferação de microrganismo e a presença de infecções.

Portanto, a vivência no estágio possibilitou a percepção de uma série de fatores considerados essenciais para que o direito à saúde desses pacientes seja efetivamente garantido, potencializando os efeitos naturais do processo de cicatrização.

4. Conclusão

A partir do desenvolvimento do presente trabalho, foi possível observar que a constituição Federal de 1988 considera a saúde como um direito social a ser exercido por todos e que deverá ser garantido pelo Estado através de uma série de medidas. Nessa perspectiva, o programa Estratégia Saúde da Família (ESF) representa a ação estatal no sentido de territorializar e descentralizar as ações de saúde, garantido que estas cheguem a todas as pessoas com qualidade.

Especificamente em relação aos cuidados de enfermagem, que se incluem na equipe multidisciplinar do programa ESF, observou-se que estes necessitam basear-se em uma perspectiva de humanização, obediência aos protocolos legais e aproximação junto à comunidade, no que tange aos cuidados com as feridas, a pesquisa conseguiu demonstrar que estes não são e nem podem ser automáticos, dependendo de uma avaliação precisa de uma série de fatores, a fim de identificar a abordagem correta para cada situação.

Pessoas com feridas ocasionadas por acidentes de motocicletas são comuns nas unidades onde funcionam as ESF, sobretudo no sertão, dada a quantidade de veículos, a mistura de direção e embriaguez. Nessa perspectiva, identificar fatores como perfil de paciente, tipo de lesão, profundidade, existência ou não de inflamação, dentre outros, é fundamental para que o enfermeiro possa cuidar adequadamente não apenas da ferida e sim do indivíduo como um todo.

Em linhas finais, além de uma atenção centrada no paciente, que deverá ser observado e tratado de acordo com as singularidades, o cuidado de enfermagem no âmbito das ESF deverá incentivar o autocuidado e promover o engajamento dos familiares no processo curativo, incentivando a promoção da limpeza no local, a troca dos curativos, dentre outros procedimentos considerados essenciais para a recuperação.

5. Referências

ABRAMET. Em plena pandemia, SUS bate recorde de atendimento a vítimas do trânsito e motociclistas são maioria. Disponível em:

<<https://abramet.com.br/noticias/em-plena-pandemia-sus-bate-recorde-de-atendimento-avitimas-do-transito-e-motociclistas-sao-maioria/>>. Acesso em 29 de mar. De 2023.

ABRACICLO. Dados do setor automobilístico. Disponível em:

<<https://www.abraciclo.com.br/site/dados-do-setor-2020/>> . Acesso em 29 de mar. De 2023.

AUGUSTINHO, Aline Michele Nascimento. Políticas setoriais III. Disponível em:
Acesso em 24 de mar. De 2023.

BACKES, D. S et al. O papel profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde: da saúde comunitária à estratégia de saúde da família. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/csc/a/B4YNT5WFyKmn5GNGbYBhCsD/?lang=pt>>. Acesso em 28 de mar. De 2023.

BARRETO, Ravana Amália Ribeiro. Assistência de enfermagem às pessoas com feridas no município de Santa Cruz-RN: relato de experiência. Disponível em:<
file:///C:/Users/Daniel/Downloads/equipeeditorial,+assistencia.pdf> Acesso em 22 de mar. De 2023.

BERTOLOZZI, Maria Rita; BIAGOLINI, Rosângela Elaine Minéo; SOARES, Cândida Elizabete dos Santos. Atribuições do enfermeiro na unidade básica de saúde: percepções e expectativas dos auxiliares de enfermagem. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/mKd7r78yVcBDW9KV5n7hL5S/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 29 de mar. De 2023.

BEZERRA, Patrícia Josefa Fernandes; BITTENCOURT, Greicy Kelly Gouveia Dias; NOBREGA, Maria Miriam Lima da. Assistência de enfermagem a um paciente vítima de trauma utilizando a teoria de roy e a cipe. Disponível em:<
file:///C:/Users/Daniel/Downloads/5394-10052-1-PB-1.pdf>. Acesso em 29 de mar. De 2023.

BORGES, Cleonice Pereira dos Santos. O papel do enfermeiro na adoção de medidas preventivas. Disponível em:
<<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4087.pdf>>. Acesso em 29 de mar. De 2023.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF, 1990a. Disponível em: . Acesso em 23 de mar. De 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: Acesso em 24 de mar. De 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em:

<<https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/periodicos/informel6.pdf>>. Acesso em 24 de mar. De 2023.

CARDOZO, Wilton Schmidt. Tratamento de feridas. Disponível em:

<<https://www.wiltoncardozo.com.br/orientacoes/cuidados-de-enfermagem/tratamento-deferidas>>. Acesso em 29 de mar. De 2023.

CARVALHO, G. B., CORDENI J. R., L. A Organização do sistema de saúde no Brasil. In: ANDRADE S. M., SOARES, D. A., CORDENI J.R., L. (org). Bases da Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: VEL, 2020.

CELESTINO, L. C. et al. Competências dos enfermeiros na estratégia Saúde da Família. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/ean/a/zB5Npy99wyPDGX4jXzdNDYp/?lang=pt>>. Acesso em 28 de mar. De 2023.

COUTINHO, Andreia Orjana Ribeiro. Saúde coletiva. Disponível em: Acesso em 23 de set. de 2023.

FIGUEIREDO, Elizabeth Niglio de. A Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica do SUS. Disponível em:

<https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade05.pdf>. Acesso em 29 de mar. De 2023.

FILHO, Osvaldo Albuquerque Souza; VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza; XAVIER, Érika Porto. Hospitalização na óptica do acidentado de trânsito e de seu familiar-acompanhante. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/XzsdVzFPZk8Wq9TNtyhxqp/?lang=pt>> Acesso em 23 de mar. De 2023.

SANTOS FOF, MONTEZELLI JH, PERES AM. Professional autonomy and nursing care systematization: the nurses' perception. Rev Min Enferm. 2012;16(2):251-7.

doi: <http://www.dx.doi.org/S1415-27622012000200014>

AMINI K, Negarandeh R, Ramezani-Badr F, Moosaeifard M, Fallah R. Nurse's autonomy level in teaching hospitals and its relationship with the underlying factors. International journal of nursing practice. 2015;21(1):52-9.

¹ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1482-3313>. Graduanda em Enfermagem- Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar Alagoas- FASVIPA. E-mail: carlacarinaof@outlook.com.

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3713-8703>. Orientador e Professor do Curso de Bacharelado em Enfermagem na Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar- FASVIPA. E-mail: luisfilipe.db@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil